

TESTIMONIA EX OPTIMIS
SCRIPTORIBUS DEPROMPTA

XXIII DECEMBRIS MMX

COLLEGIT IOHANNES ODSTRCILIK

Caesaris libri quattuor De bello hiemali

ORBIS TERRARUM est omnis divisus in partes tres, quarum unam hieme visitat Iesus, alteram Sanctus Nicolaus, tertiam, quae miserima est omnium, nemo. Hi omnes moribus muneribus animalibus inter se differunt. Horum omnium fortissimus est Sanctus Nicolaus, propterea quod a cultu atque humanitate longissime abest, saepissimeque ad eum mercatores commeant atque ea, quae ad effeminandos animos et puerilem insaniam pertinent, ex Civitatibus Foederatis Americanis important, quocum Iesus, qui Europam olim firme possidebat, continenter hieme bellum gerit.

Sanctus Nicolaus

Civitates Foederatae
Americananae

furabere = furta facies

Ciceronis in Catilinam oratio prima die XXV Decembris habita

QUO USQUE TANDEM FURABERE, Catilina, munuscula nostra? quam diu etiam furor iste tuus contra Sanctum Nicolaum nos eludet? Quem ad finem dona nostra hiemalia auferes? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil cantus dulce ridentes, nihil hic ornatissimus atque suavissimus festi habendi locus, nihil liberorum nostrorum vultus fletusque moverunt? Quod Sanctus Nicolaus noctu attulerat, te noctu abstullise quem nostrum ignorare arbitraris? O tempora, o dona!

Nos autem satis fortes viri videmur, ut sine donis, tortis, dulcibusque suavissimis vivamus, ut arbores novas hiemales caedamus atque iterum taediose ornamentis eas ornemus. Tu autem, Catilina, qui omnia talia machinaris, nullum donum iussu consulis hoc anno acceperis.

munuscula, dona

cantus dulce ridentes

torta

dulcia

arbor hiemalis

Catilina nullum donum hoc anno sub arbore inveniens...

Non est autem infitandum Ciceronem contra leges Romanas gessisse cum Catilinam donis privaret, nam in legibus XII tabularum legitur: *nullos civis Romanos munusculis privator!*

Catulli carmen De convivio festivo tempore hiemali facto:

Vivamus, mea Lesbia, atque edamus
 rumoresque senum severiorum
 omnes unius aestimemus assis!
 illi se fame torquere possunt
 Nobis cum semel occidit brevis lux,
 nox est perpetua una ieiunanda
 Da mi dulcia mille, deinde centum,
 dein mille altera, dein secunda centum,
 deinde usque altera mille, deinde centum.
 Dein, cum milia multa consumpsimus
 conturbabimus illa, ne sciamus
 aut ne quis malus invidere possit,
 cum tantum sciat fuisse tortarum.

Catullus mille dulcia comedens.

Vergili epos Nicolaeis

Dona virumque cano, poli qui primus ab oris
 Italiam fato munuscula suavia vexit
 Multa quoque et damno passus, cum tangeret ignem
 intraretque focos ut grata sub arbore ponens
 dona bonis pueris hac nostris nocte donaret

polus – Ex hoc loco clare patet Vergilium inter maximos Romanorum poetas iure meritoque numerari debere, cum summa licentia artis metricae, quam optime consensu omnium calluit, usus pulchre decenterque primam syllabam verbi *poli* produxerit.

focus

Seneca Lucilio suo s.p.d.

QUOD PERTINACITER STUDES et omnibus omissis hoc unum agis, ut te meliorem cotidie facias et meum exemplar vitae paucis contentae sequaris, et probo et gaudeo, nam nihil mihi antiquius quam ut pauperculus homunculus vestimentis simplicissimis indutus meam vitam agam. Tamen, quaeso, noli mihi semper Saturnaliis pedulia dare. Gratias.

pedulia

Imperator Caesar Augustus Divi filius Sancto Nicolao suo s.p.d.

SI VALES, BENE EST; EGO PERBENE AC FORTITER VALEO, qui orbem terrarum imperio populi Romani subieci, mareque a praedonibus pacavi, servos bello flagrantem prostravi, gentesque, quae nostro populo non paruerant, nostris finibus adiunxi et cetera et cetera, quae credo te non fugisse. Ex hisce omnibus factis sat constare omnibus videtur neminem me digniorem, quem donis opiparis proximis Saturnaliis dones. Cum igitur tam bene me gesserim, suppliciter Te rogo, ut haec dona mihi adferas: Primum cupiam tandem aliquando Germaniam istam, quae mihi molesto est, obtinere. Deinde, ut iste Ovidius, cui non satis fuit me ridere, tandem aliquando desinat delirare atque illa effeminata carmina haud viro Romano digna scribere. Denique duas tunicas, amabo, apportes, quibus iam egeo.

Nisi haec dabis, poenas dabis. Vale.

opiparus = magnificus ac lautus

poenas dare = persolvere poenas sceleris

